

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419908

Rosiane Oliveira dos Reis

Graduada em educação física licenciatura e pedagogia, pós graduada em treinamento funcional para reabilitação e aptidão física, e psicopedagogia institucional, clínica e educação física escolar

RESUMO

O artigo tem como o objetivo de analisar a Inclusão da pessoa com deficiência no Ensino de Educação Física, pois percebe uma diversidade nas Instituições de Ensino, desde as séries iniciais do Ensino Fundamental e assim sucessivamente, com possibilidades de entrada no mercado de trabalho. Portanto, para lidar com essa diferença é necessário um profissional direcionado e especializado para atender a essa demanda. evidenciado que a Educação Física pode contribuir para o processo de inclusão do aluno, com seus mais diversos caminhos flexíveis e suas possibilidades de trabalho em equipe com os princípios da aprendizagem colaborativa. Portanto, conclui-se que o papel da Educação Física é indispensável no processo de inclusão dos alunos, independente se suas especificidades. O Professor de Educação Física de maneira peculiar é parte significativa no desenvolvimento intelectual e qualidade de vida, e tem sido alvo de projetos que buscam de alguma maneira atender e associar todo o público que necessita dessa atividade

Palavras-chave: Inclusão Social. Práticas de Ensino. Deficiência

ABSTRACT

The article aims to analyze the inclusion of people with disabilities in Physical Education Teaching, as it perceives a diversity in Educational Institutions, from the early grades of Elementary School and so on, with possibilities of entering the labor market. Therefore, to deal with this difference, a focused and specialized professional is needed to meet this demand. evidenced that Physical Education can contribute to the student's inclusion process, with its most diverse flexible paths and its possibilities of teamwork with the principles of collaborative learning. Therefore, it is concluded that the role of Physical Education is essential in the process of inclusion of students, regardless of their specificities. The Physical Education Teacher, in a peculiar way, is a significant part of intellectual development and quality of life, and has been the target of projects that seek to somehow meet and associate all the public who need this activity.

Keywords: Social Inclusion. Teaching Practices. Deficiency

1 - INTRODUÇÃO

A Inclusão da pessoa com deficiência na Educação Física foi escolhido com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a história, evolução e atualidade no contexto físico educacional.

Embora a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008, p. 15) faça menção à definição dos alunos com deficiência como aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade, neste estudo a definição de deficiência está pautada nas reflexões de Debora Diniz (2007), que se baseia no modelo social: em que a deficiência não é um problema individual, mas uma questão social, já que os sistemas sociais opressivos fazem com que as pessoas que apresentam alguma lesão (cerebral, auditiva, visual, intelectual) experimentem a deficiência. Esse conceito supera, então, o modelo médico, no qual a deficiência é consequência da lesão de um corpo e, por isso, deve receber os cuidados biomédicos

E nesse momento é que se identifica o diferencial do educador, pois estará à frente de algo em que terá que atuar com atividades peculiares dos alunos normais. Conforme Mantoan (2017, pg. 29), “os desafios a enfrentar são inúmeros, e toda, e qualquer investida no sentido de ministrar um ensino especializado aos alunos depende de se ultrapassarem as condições atuais de estruturação do ensino escolar para deficientes”.

Os Estabelecimentos de ensino especiais têm papel importante no desenvolvimento de pessoas com deficiência, pois, elas oferecem atendimento especializado, diferente das escolas regulares, que na maioria dos casos, não oferecem atividades adequadas a esse público, que necessitam de atendimento adequado.

A ficha do aluno ou ficha ergonômica, era um instrumento utilizado para avaliar o aluno no início das atividades de Educação Física, e com isso, se tinha como base para uma indicação clínica através do serviço médico, que determinava se o estudante deveria participar do programa normal ou do corretivo. As aulas corretivas consistiam basicamente de atividades limitadas, restritas ou modificadas, relacionadas a problemas de saúde, postura ou aptidão física. Em algumas Instituições de Ensino, os

alunos eram dispensados da Educação Física; em outras, o professor normalmente atuava em atividades diárias normal.

2. INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

2.1 Conceito de Educação inclusiva

São inúmeros os casos de pessoas que tem deficiências e estão de uma certa forma pretendendo ficar em meio a outras pessoas, normais ou não. E o autor acima salienta que existem essas diferenças. Se observa que isso tem afetado a sociedade como um todo, pois, se tratam de situações peculiares e isso se espelha em dependência da ajuda dos que estão próximos, e, em especial no lugar onde há um fluxo maior de pessoas, entre elas a escola.

Para Paulon et al (2015, pg. 16) O conceito de Educação Inclusiva se firma na diversidade, diferença, universalização de indivíduos dentro do mesmo espaço, neste contexto, a escola e a sociedade.

Os períodos passados, foram respectivamente melhorando e visto de ângulos diferentes. Muitas técnicas implementadas e desenvolvidas ao longo dos anos, e consideravelmente inseridas nas Instituições de Ensino, através de base legal criada para a melhoria dessa população necessitada. A educação inclusiva é um processo que está mudando gradativamente, a medida que se tem respaldo legal e pessoas que se preocupam com a classe de portadores de deficiência, que tem sido uma verdadeira batalha de vida para sobreviver em seus déficits de acessibilidade.

O desenvolvimento dessa área peculiar, começou a melhorar somente no final do século XX e início do século XXI, diante dessa visão preconceituosa, se viu a necessidade de a comunidade olhar a todas as pessoas que são de uma forma “diferentes” com muito carinho e amor, acreditando na determinação e habilidade de cada um de forma particular, e que muitos já aparecem no cenário global de forma espetacular naquilo em que tem habilidade, tanto de forma artística, escrita e física, como no meio esportivo.

O resultado de tudo isso se relatam como fator de destaque a cada período. A quebra de paradigmas se torna real, dando lugar à comunhão e valorização das pessoas com deficiências dentro da sociedade. Se buscando familiarizar com toda comunidade e ter vida social saudável.

A forma em que cada indivíduo tem de se envolver nas atividades normais, está servindo para a qualidade de vida, a interação, exercícios físicos, ambiente agradável para bate-papo, brincadeiras que fazem movimentos corporais e mexem com o posicionamento psicossocial de cada pessoa, servindo de momento contagiante para todos, realizando integração entre a diversidade.

O fator principal da inclusão de indivíduos em meio as demais pessoas são que estes podem e devem ter acesso humanitário em todos os ambientes. E que cada um tem a sua forma peculiar de se expressar, viver, aprender e até mesmo ensinar como é sua característica dentro de lugares que para eles, os deficientes são diferentes. Pois, o universo de pessoas sem deficiência é maior e a sensibilidade de atividades destes são diferentes a inclusão.

2.2 O PROCESSO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

A educação física proporciona aulas especializadas para atender os alunos com necessidades especiais especial, sempre respeitando as diferenças de cada aluno, buscando o desenvolvimento pra cada um dos alunos e visando sua interação com a sociedade (DUARTE; LIMA 2005).

A inclusão vem ganhando espaço em diferentes partes da sociedade além de ser uma palavra moderna, direcionando um caminho que não tem volta nas reações sociais, ela também se reflete na organização das políticas públicas, inclusive a educacional, entretanto acaba interferindo na forma de ofertar o serviço de ensino (SEABRA et al.,2004).

A inclusão básica tem como princípio a normalização, que era contra às modalidades de atendimento de tendência segregativa e centralizadora, com isso refletia na organização dos serviços e de sua metodologia de ensino (MACHADO, 2001).

Os professores buscam incentivar para que todos os alunos vivenciem as dificuldades que as pessoas com necessidade especial sejam com muleta, cadeira de rodas ou qualquer outra deficiência seja física ou mental, para que aja um entendimento e mantenham o respeito sobre cada um deles (STRAPASSON, 2006).

O incentivo para que os alunos com deficiência participem de decisões sérias, mesmo a parte interessada aceitando ou não a decisão dele, as vezes muitas pessoas não aceitam as aparências. Incentivar sempre a participação das pessoas com deficiência em todas as atividades mesmo precisando de assistência física pra realizar a atividade, incentivar também a prática coletiva de atividades sempre que puderem (LIEBERMAN, 2009).

A inclusão na educação física na escola tende a educar e ressaltar a realidade do mundo hoje, a partir da cultura de movimento, a educação física visa o desenvolvimento dos alunos, buscando atingir o equilíbrio e a adaptação, identificar a necessidade para possibilitar a ação do movimento gerando uma independência e autonomia sobre suas atitudes, facilitando a inclusão na sociedade em geral (GORGATTI; COSTA, 2005).

A Educação Física permite uma maior participação dos alunos nas atividades, inclusive daqueles que evidenciam dificuldades. Entretanto, as importantes constatações referentes aos problemas também encontrados pelos professores de Educação Física, são observados e ainda estudados para uma melhor formulação quanto as atividades direcionadas.

As atitudes positivas dos profissionais, diz que não há homogeneidade e que sofrem influência de diferentes fatores. Por exemplo, mulheres, professores mais experientes e que tem conhecimento do tipo de deficiência apresentam atitudes mais positivas em relação aos demais. Pois já conhecem o perfil com que vai lidar, ficando bem melhor a atuação, programação e execução de seus conteúdos.

Os alunos que possuem deficiência auditiva são vistos como os mais fáceis de se trabalhar a inclusão dentre todas as deficiências (FIORINI, 2011).

As formas mais fáceis de um professor trabalhar com alunos que são deficientes auditivos, são: procurar sempre falar de frente aos alunos para estimular a leitura dos lábios, fazer o uso de gesto, expressões faciais e sempre ficar no campo de visão do aluno com deficiência auditiva e aprender alguns sinais que possam ser compreendido e vistos de longe para manter a comunicação. (AUXTER, et. al, 2010).

A ação pedagógica da educação física quando visa a inclusão, determina que brincar tem significado quando se refere a aprendizagem das crianças, o brincar gera novas experimentações da criança, estimula o ir e vir e o corpo da criança, e com isso

a brincadeira acaba sendo um exercício da aprendizagem e do desenvolvimento (FALKENBACH, 2005).

As escolas podem criar turmas apenas com alunos com deficiência, chamadas classes especiais, elas visam ter um atendimento transitório para os alunos que tem uma grande dificuldade no desenvolvimento na aprendizagem, nas condições de comunicação e até mesmo de sinalização que precisem de ajudas, quando o aluno mostra um desenvolvimento excelente a equipe pedagógica da escola juntamente com os pais decidem se já está na hora de inserir o aluno na escola comum ou não. (BRASIL, 2001).

A busca para entender a respeito da forma que os professores ensinam os alunos com deficiência nas aulas de educação física, a implementação de culturas de inclusão e dividida em três partes que são necessárias para esse entendimento, a primeira e entender a cultura de inclusão, segundo e que a inclusão não é necessariamente exclusiva de quem tem necessidades especiais e sim para todos e em terceiro a visão do professor pra enxergar e compreender as relações de convívio de cada aluno e a forma que ele se sente no decorrer do processo (SILVA; SALGADO, 2005).

2.4 Formação de Professores de Educação Física inclusivos

A formação inicial dos professores de Educação Física, acredita-se que devem ser bem orientados quanto a postura de análise e inovação, que possibilite, juntamente com a comunidade discente, discussões amplas em relação à temática, e que possam superar as barreiras curriculares e contribuir para que os direitos educacionais das pessoas com necessidades educacionais especiais sejam cumpridos.

Com o surgimento de variados tipos de deficiências, a análise voltada para que a instituição de ensino superior proporcione um ambiente curricular vasto, se torna propício, pois se observa que o processo de formação acadêmica seja de fundamental importância quanto ao lidar com o mercado de trabalho, com grande fluxo de diversidade relacionadas aos portadores de necessidades especiais.

Portanto, o corpo docente entende que o acesso da inclusão ao modo normal de viver em sociedade, deve estar segmentada ao espaço comum da vida social, com relações de receptividade a diversidade humana, aceitando as diferenças individuais,

com esforço de todos no desenvolvimento de oportunidades para cada cidadão, sempre atento a qualidade em que se está propiciando o envolvimento da vida humana. Quando se agrega conhecimento de modo especial e com experiência o ambiente se torna campo enriquecedor de melhoria na característica física de aluno e até mesmo do profissional, que está lidando com algo valioso a casa pessoa.

3- CONCLUSÃO

O processo de inclusão nas aulas de Educação Física, buscando expandir conhecimentos sobre as diversas formas de inclusão e adaptação de alunos deficientes nas aulas de educação física. Segundo o estudo não tem como as crianças com deficiências participarem das aulas sem a intervenção do professor, devido suas limitações., acredita-se que todos são seres tem qualidades e ideais diferentes e é essa diversidade que torna a vida mais feliz e atrativa. na escola inclusiva é essencial o aprendizado de forma que abranja todas as pessoas, entre deficientes e os demais alunos construindo assim uma educação normal de ensino e aprendizagem.

A Educação Física direcionada as pessoas com necessidades especiais, é condição essencial para projetos em políticas públicas, visando a perfeita adequação desse público nos estabelecimentos de ensino, dando condições para uma situação vital mais amena. Para tanto, a sociedade, escola e educadores devem estar preparados, capacitados para poderem abordar e conviver com as diferenças, pois cada ser é único.

A atividade visa atender dá melhor maneira possível, a diferença entre os professores que fazem seu planejamento, que valorizam as dificuldades e as diferenças, não só daqueles que possuem uma necessidade especial, e sim de todos aqueles que se sentem excluídos de alguma forma pela sociedade.

Não é apenas possibilitar o acesso das pessoas deficientes à escola, é preciso acolher as diferenças, levantar debates, socializar experiências e garantir a permanência desse indivíduo no espaço escolar e social, propiciando o efetivo exercício da construção da sociedade como um todo para o bem comum, com profissionais em educação física especializados para atender aos portadores de necessidades especiais.

4- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMIRALIAN, M.L.T., PINTO, E.B., GIRAI, M.I.G., LICHTIG, Ilda., MISSINI, F.S., PASQUALIN, Luiz. Conceituando deficiência. **Revista de Saúde Pública**, vol. 34, nº 1, São Paulo, 2014. . Acessado em out. 2021

BRASIL, Ministério da Educação - **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Lei 9.394** Secretaria de Educação Especial-EC/SEESP, 2015. <https://proplan.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/7/2014/09/LEI-n%C2%B0-9.394-de-20-de-dezembro-de-1996.pdf> . Acessado em 12 de fev. de 2019

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física**. Brasília: MEC/SEF, 2014. <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf>. Acessado em out. 2021

FALKENBACH, P.A., CHAVES, E.F., NUNES, P.D., NASCIMENTO, F.V. A inclusão de crianças com necessidades especiais nas aulas de Educação Física na Educação Infantil. **Movimento**, Porto Alegre, v.13, nº 2, 2017. <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/a-inclusao-alunos-com-necessidades-especiais-no-ensino-regular.htm>. Acessado em out. 2021.

FLORES, P.P., KRUG, N.H. Formação em Educação Física: um olhar para a inclusão escolar. **Revista Digital**, Buenos Aires, ano 15, nº 150, 2014. <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/3923/1/THAMYRES%20DE%20SOUSA%20GOMES.pdf>. Acessado em out. 2021

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2016.

INCLUSÃO SOCIAL. In: **Wikipédia**: a enciclopédia livre. 2018. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraplegia>>. Acesso em: 16 dez. 2018.

LACERDA, F.B.C. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e interpretes sobre esta experiência. **Caderno Cedes**, Campinas, v. 26, nº 69, 2006.

MACHADO, R. Educação Inclusiva: revisar e refazer a cultura popular. In: ANTOAN, M. T. E; **O Desafio das Diferenças nas Escolas**. Petrópolis: Vozes, 2008. Cap. 3, p. 9-75.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão Escolar: caminhos, descaminhos, desafios, perspectivas. In: **O Desafio das Diferenças nas Escolas**. Petrópolis: Vozes, 2017. Cap. 1, p. 29-42. <http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo8-direitosepoliticaspUBLICAS/pdf/aeducacaoespecialnobrasileosdesafiosparainclusaoescolar.pdf>. Acessado em nov. 2021

OMOTE, S. Normalização, integração, inclusão. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Florianópolis, vol.1, nº 1, 2014.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-653820150001&lng=pt&nrm=iso. Acessado em out. 2021

PAULON, S.M., FREITAS, L.B.L., PINHO, G.S. **Ministerio da Educação, Secretaria de Educação especial**, Brasília, 2015.

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/docsubsidiariopoliticadeinclusao.pdf>. Acessado em dez. 2021

RECHINELI, A. S, MUTSCHELE, M. S. **Como desenvolver a psicomotricidade**. 2ed. São Paulo: Loyola, 2017.

<http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ef/pages/Corpo/Esquema/leituras/import1.pdf>. Acessado em dez. 2021

RODRIGUES, S. Considerações Contextuais Sistêmicas para a Educação Inclusiva. **Inclusão Revista de Educação Especial**, Brasília, v.1, n.1, p. 8-14, dez. 2013.

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao2.pdf>. Acessado em dez. 2021